

ABDULLA QODIRIYNING JADIDCHILIK, VA ELPARVARLIKKA QO'SHGAN HISSASI

Akramov Qurbonali Ro'ziqulovich

Termiz davlat universiteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Qodiriy yurtimizning asl farzandi erksevar inson hisoblanadi. Jadidchilik hayotida o'z o'rnini va nomiga ega bo'lgan o'sha asar "O'tgan kunlar" haqida so'z boradi."O'tgan kunlar "asari chinakam jadid adabiyotining eng yorqin namunasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: jadidchilik, fenomen, qodiriyshunoslik, adabiyot, so'z

Bugungi kunda ma'naviy–ma'rifiy ishlarni zamon talablari asosida tashkil etish inson shaxsini ma'naviy jihatdan rivojlantirishda, uning ruhiyati, o'z–o'zini anglash, did–farosati, aql–zakovati, ongli faoliyatini shakllantirishda, yoshlar o'rtasida Vatanga muhabbat va sadoqat, insonparvarlik fazilatlarini tarbiyalash, milliy urf–odatlar va an'analar, qadriyatlar asosida barkamol avlodni voyaga yetkazishda muhim o'rin tutadi.

Abdulla Qodiriyning yozuvchilik talanti, badiiy salohiyati "O'tkan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romanlarida namoyon bo'lgan. Yozuvchi bu asarlarida o'z oldiga qo'ygan maqsadiga an'anaviy adabiyot va xalq badiiy tafakkur tarzini yangi o'zan - realistik bayon usuliga o'tkazish orqali erishgan. Yuzaga kelgan shart–sharoit, yozuvchining ichki sezgilari an'anaviy xalq eposining mag'zini yangilash imkonini bergan. Abdulla Qodiriy ushbu qonuniyat va zaruratni dildan his etgan. Eng muhim jihat - eskirgan ifoda vositasi o'rniga zamon bilan mos keluvchi yangisini yaratish ehtiyojini aql bilan anglab yangi shakl - roman janriga murojaat qilgan. "O'tkan kunlar" o'z zamonining yangi shaklga kirgan eposidir. Insoniyatning adabiy estetik tafakkuri rivojida miflar, miflar zamiridan epos va epos asosidan roman paydo bo'lganligi aytiladi. Ayni holatni "O'tkan kunlar" romanida ham ko'ramiz. "O'tkan kunlar", "Mehrobdan chayon" romanlari voqealari sirdan

sevgi qissalariga o'xshasa–da, ularning zamirida Vatan taqdiri, Vatan qayg'usi yotadi.[1]

“O'tkan kunlar”ning ma'no – mundarijasi doirasi keng, unda xilma–xil ijtimoiy, ma'naviy muammolar aks ettirilgan. “O'tkan kunlar” romanida xalqimizning muayyan tarixiy sharoit, vaziyatdagi turmushi, ahvol–ruhiyati, ma'naviy dunyosi, bo'y–basti, qiyofasi keng ko'lamda aniq–ravshan gavdalantirilgan, xalqning dunyoqarashi bor holicha ko'rsatilgan. O'zbekning urf – odatlari, oila qurish, uy–ro'zg'or tutish, mehmon kutish, er–xotin, ota–bola munosabatlari, to'yyu aza, har xil majlislar, quvonchli, zavqli damlar, dramatik–fojiaviy voqealar, kechinmalar, hayot –mamot ahamiyatiga molik ulkan ijtimoiy–tarixiy hodisalar, o'rda hayotidan tortib, oddiy miskin kimsalarning xilma–xil tabaqaga mansub kishilarning turmush tarzi, tashvish–quvonchlari mujassam.

Abdulla Qodiriy va jadidchilik masalasi mavzusi qodiriyshunoslikningginaemas, adabiyotshunosligimizning ham muhim va dolzarb, lekin shu paytga qadar etarlicha e'tibor berilmay kelayotgan masalalaridan. Muhimligi shundaki, Abdulla Qodiriydek o'zbek adabiyotida yangi yo'l-yo'nalishni boshlab bergan, o'zbek romanchilik maktabiga asos solgan siymoning jadidchilik nomi bilan tarixga kirgan XX asr boshidagi etakchi ijtimoiy-siyosiy, madaniy–ma'rifiy harakatdan chetda turishi mumkin emas edi. [2]To'g'rirog'i, Qodiriy fenomeni, aslida, jadidchilikning adabiyotda namoyon bo'lishidir. «O'tkan kunlar», birinchi navbatda jadid adabiyotining, ikkinchi nomi bilan aytganda, yangi o'zbek adabiyotining eng ko'rkam mahsuli. Buning ajablanadigan joyi yo'q. Taajjubimiz sababi, bitta hodisani turli nomlar bilan atayotganimizda va ularning hali ongimizga singib ulgurmaganida. Ikkinchidan, sovet mafkurasi tomonidan bir vaqtlar «xalq dushmani» ramziga aylantirilgan «jadid» so'zini tilga olish qo'rquvining hali-hanuz so'ngaklarimizdan chiqib ketmaganligida. Lekin bugun bu narsa quyoshning borligi qadar oydin haqiqat bo'lib turibdi. U ham bo'lsa, jadidchilik atalmish hodisaning tariximizda kechgani, uning ko'hna Turkiston madaniy–ma'naviy yangilanishida buyuk omil bo'lgani. To'g'ri, uni baholashda, xususan, mazkur hodisaning maydonga

kelishi va taraqqiyot bosqichlarini belgilashda har xillik yo'q emas va bu, qanchalar tabiiy bo'lsa, shu qadar qonuniy hamdir. Shunga ko'ra, quyidagi uch masalaga diqqatingizni qaratmoqchiman. Birinchisi, ayrim tadqiqotchilarimiz o'z ilmiy-tadqiqot ishlarida jadidchilikni umuman e'tirof etgan holda, uni 1905 yildan keyin shakllangan va 1917 yillargagina daxldor hisoblaydilar. Bizning nuqtai nazarimiz bir oz boshqacha. Va biz buni 2002 yilda nashr qilingan «Milliy uyg'onish» kitobimizda ochiqroq hamda batafsil ifodalashga harakat qilganmiz. Bu yil chop etilishi mo'ljallangan «Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti» darsligida bu nuqtai nazar muayyan tizim holiga keltirilgan. Undagi leytmotiv shunday: Turkiston jadidchiligi XIX asr oxiri — XX asr boshlarida yurtimizda maydonga kelgan muayyan ijtimoiy-siyosiy sharoit mahsuli.[3] U siyosiy hayotda 1892 yilgi erk va ozodlik kurashlaridan 1917—1918 yillarda Turkiston muxtoriyatini e'lon qilish va istiqloqlilik harakatlarigacha bo'lgan voqealarni o'z ichiga qamrab oldi. Madaniy-ma'naviy ishlarda XIX asrning 90-yillarida ochilgan «usuli jadid» maktablaridan o'nlab yoshlarni taraqqiy qilgan mamlakatlar oliy o'quv yurtlariga yuborish va zamonaviy milliy kadrlar etkazish, nihoyat, o'z milliy universitetini ochish darajasigacha ko'tarildi. Milliy matbuotni maydonga keltirdi, milliy teatrga asos soldi. Badiiy ijod sohasida esa, oddiy maishiy-axloqiy mavzular tasviridan o'zlikka talpingan otalarimizning turmush va intilishlarini, murakkab va g'alayonli ruhiyatini butun ziddiyati bilan ochib beruvchi keng diapazonli, rang-barang janrlarga ega serrang va serohang adabi-yotgacha bo'lgan yo'l bosib o'tildi. Shularga ko'ra, biz Turkiston jadidchiligini «XIX asr oxirlaridan shakllana boshlagan, XX asr boshlarida to'la namoyon bo'lgan, oktyabr voqealaridan keyin ham 20-yillarning o'rtalariga qadar qizg'in davom etgan, 1929 yildan keyin «Kim kimni engadi?» degan shior sovetlar foydasiga hal bo'lgach, bo'hronga kirgan», — degan fikrdamiz. Binobarin, yangi o'zbek adabiyotimizning eng sara namunalari maydonga kelgan 20-yillarning birinchi yarmi jadidchilikning so'nggi bosqichi. Jadidchilik ma'naviy-madaniy sohalarni yangi izga solgani singari adabiyotda ham uch buyuk boniyni o'rta qo'ydi. Cho'lpon yangi o'zbek she'ri binosiga asos soldi. Fitrat yangi

adabiy-badiiy tafakkurni boshlab berdi, chinakam dramaturgiya namunalarini yaratdi. Qodiriy o'zbek romanchiligining otasi bo'lib tarixga kirdi.[4]

Ikkinchisi, Abdulla Qodiriyning shakllanishida jadidchilikning roli va o'rni masalasi. Abdulla Qodiriy Turkistonda jadidchilik harakat sifatida endigina nish urayotgan, «usuli jadid» maktablari o'lkada yakkam-dukkan ochila boshlagan bir paytda tug'ildi. O'shanda yurtimizga mashhur «Tarjimon»ning kela boshlaganiga 10 yildan oshgan edi.

«Usuli jadid»ning -xalq orasiga kirganiga rosa 10 yil to'lgan edi. Bir yil oldin — 1893 yili uning nazariyotchisi va amaliyotchisi Ismoil Gasprinskiy Majid G'anizoda degan shirvonlik shogirdi bilan o'sha davr Turkistonining ahamiyatiga ko'ra ikkinchi shahri hisoblangan Samarqandda bo'lib, 40 kun «usuli jadid» saboqlarini o'qigan edilar. Abdulla maktab yoshiga etgan yillarda yangi usul maktablari uchun bir nechta darslik bosilib chiqqan edi. U «bir boyga xizmatchilikka» berilgan 1906 yilda milliy matbuotimiz dastlabki qadamlarini qo'yayotgan, mashhur Mahmudxo'ja Behbudiy Munavvarqorining «Xurshid» gazetasida ishtirokiyunchilar firqasining dastur va a'molini insof va adolatgagina emas, axloq va odobga ham nomuvofiq topgan, bir yildan so'ng o'zining «Turkiston muxtoriyati dasturi»ni tuzib, «Ittifoqi musulimin» rahbariyati orqali Davlat Dumasi muhokamasiga kiritish ishlari bilan shug'ullanar edi. Mana, ma'rifat va siyosatdagi o'zgarishlar. Yosh, har narsaga o'ta qiziquvchan, uning ustiga rus-tuzem maktabiga qatnayotgan Abdullaning bulardan bexabar bo'lishi ehtimoldan uzoq, albatta. Turkiston adabiyotini zimdan kuzatib kelayotgan A. N. Samoylovich 1909 yildayoq bu erda yangi adabiyot maydonga kelayotganini ma'lum qilgan va haqiqatan ham «Milliy she'rlar» yozila boshlagan, 10-yillardan teatr asarlari, zamonaviy nasr va o'tkir publitsistika davriy matbuot va noshirlikni shoshirib qo'ygan edi. Binobarin, Abdulla Qodiriy «Padarkush» pesasi ta'sirida «Baxtsiz kuyov» degan teatr kitobini yozib yuborganini o'zi ham payqamay qolgan» ekan, bunda hech bir mubolag'a yo'q.[5]

U Vatan bag'rida etilib, to'lib-toshib kelayotgan jadidchilikdan bahramand bo'lgan, boshqacha aytganda, milliy uyg'onish havosidan nafas olgan va o'z faoliyati bilan uni yanada mukammallashtirish istagi bilan yashayotgan yoshlardan edi. Uning «Turon» jamiyatiga ishga o'tishi, hatto 1918 yilda Oziq komitetida ishlashi ham buni tasdiq etadi. Bu borada birgina mulohaza bo'lishi mumkin, u ham bo'lsa, bu talqinlarning yozuvchi 1926 yilda o'z qo'li bilan yozgan «Tarjimai hol»iga u qadar rost kelmasligi. Menimcha, bu erda hech bir anglashilmovchilik bo'lmasligi kerak. Chunki «Tarjimai hol» 1926 yili, yozuvchi «teskarichi, millatchi» deb asossiz ayblanishi munosabati bilan yozilganligi mutaxassislariga ma'lum. Ikkinchidan, xuddi shu yili sovetlar jadidchilikka qarshi kurash kompaniyasini boshlaganlarini, «Inog'omovchilik» degan «jinoiy ish» ochilib, o'ttizdan ortiq kishi qamoqqa olinganini eslaylik. «Padarkush»ga havola masalasi esa, sovetlarning bu borada g'oyat makkorona va munofiqona yo'l tutganligi bilan izohlanadi. Ya'ni bir tomondan jadidlar qatag'oni boshlandi, ikkinchi tomondan bir vaqtlar o'zlari amirga ushlab bergan, qatl etilishini tomosha qilganlari Behbudiyning nomini abadiylashtirish maqsadida Qarshi shahriga uning nomi berildi. Va nihoyat, Abdulla Qodiriy asarlarining, birinchi navbatda, «O'tkan kunlar»ning jadid adabiyotiga aloqadorligi masalasi.[6]

Nazarimda, bu erda ham gap ko'proq atamalarimizda va bir qadar yondashuvlarimizning bir-biridan farqlanishida. Agar biz jadidchilikning XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi Turkistonning asosiy va etakchi harakatchiligi ekanini e'tirof etsak, uning shartli ravishda ajratish mumkin bo'lgan «tashakkul»(XIX asrning 80-90-yillari), «taraqqiy» (1900-1917 yillar), «tanazzul» (1918-1929) davrlarini ham qabul qilmoq kerak bo'ladi. Uning 1917 yildan 1929 yilgacha bo'lgan davrini tan olmaslik, oktyabr voqeasidan keyinroq sovetlar o'rnatilib, sotsialistik mafkura qaror topdi, inqilobiy o'zgarishlar amalga oshirilib, yangi jamiyat barpo etildi, degan eski ashulani qaytarish bo'lur ediki, bu haqiqatga xilofligidan tashqari jadidchilikning ham mohiyatiga ziddir. 1917-1929 yillarga mohiyatan faqat ikki tarafdin (jadidchilik, sovetchilik)gina yondashish mumkin.

Uchinchi yo'l yo'q. Agar jadidchilik sifatida talqin qilinadigan bo'lsa, bu davr adabiyotini jadid adabiyoti, «O'tkan kunlar»ni esa, uning eng go'zal namunasi sifatida e'tirof etmoq kerak bo'ladi. Asarda esa, bunga javob beradigan barcha komponentlar bor. Ortiqcha tafsilotlarga berilmasdan, birgina nuqtani qayd etish bilan cheklanamiz. Asar, nomlanishidan ko'rinib turganidek, o'tgan kunlar, muallif ta'kidlaganidek, «tariximizning eng kirlik, qora kunlari» haqida edi. Masalani bu xil qo'yish sho'ro davrining talab va ehtiyojini ko'zda tutadi. Unga ko'ra, tarix o'tmish va bugunga ajratilib, biri ikkinchi-siga qarama-qarshi qo'yilmog'i, biri rad etilib, ikkinchisi ulug'lanmog'i lozim edi. Yashirishning hojati yo'q, sovet davri adabiyotshunosligi 20-yillarda ham, 60-yillarda ham uni xuddi shu jihatdan tahlil va talqin etdi, ya'ni tariximizning «kirlik», «qora kunlari» nimalar-u, ular qanday ko'rsatilgani ustida fikr yuritdi. Bo'lib o'tgan bahs-munozaralar esa, asosan, bu asarning yuqoridagi andozaga sig'magan jihatlari — muallifning o'z qahramonlariga munosabati, urf-udumlarimiz, an'analarimiz tasviri kabilar borasida ketdi. O'z davrida esa, u sin-fiy yondashmaganligi, o'tmishga toshni yaxshiroq otmaganligi uchun qoralangan edi. Istiqlol davrida esa, u «istiqlol qayg'usi»ni o'zida tashigan asar sifatida tahlil etilmoqda. Bunga qo'shimcha qilib, romanni «o'tkan kunlar»dan «kir» emas, «nur» topgan, benihoya og'ir zamonlarda, hayotlarining eng baxtsiz onlarida ham yuksak ichki madaniyat, nozik didlilik, komil axloq va odob namunalarini namoyish etgan otalarimiz turmushi, go'zal oilaviy munosabatlar, betakror milliy kolorit tasviri orqali o'zlikni tanitmoqqa qaratilgan asar ham demak kerak bo'la-di. Bu esa, jadidchilikning, boshqacha aytganda, milliy uyg'onishning bosh xususiyati, millatni millat qiluvchi an'analar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.A.Qodiriy kichik asarlari. G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti.T. 1969.

2.A.Qodiriy. Tanlangan asarlari. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. T.2018

3. B.Karimov “Jahon adabiyoti” jurnali. T. 2013.
4. O‘zME. 1-jild. T. 2000.
5. www.ziyouz.com.
6. www.ziyonet.uz saytidan.